

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ

П.У Бакиров

доктор филологических наук, профессор, декан факультета русского и
родственных языков Термезского государственного университета (г.Термез,
Республика Узбекистан)

e-mail: bakirov.poyan@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье подробно рассмотрены универсальные пословицы разных народов мира. Истолкован смысл и значение проанализированных паремий, доказано, что пословицы народов мира тождественны в семантическом отношении, так как этносы планеты являются членами одной большой семьи, называющейся человечеством. Указаны место и значение пословиц, являющихся бесценным богатством устного народного творчества и надёжным средством воспитания духовно совершенного молодого поколения.

Ключевые слова: язык, разносистемные языки, пословица, языковые универсалии, знаковая ситуация, языковая картина мира.

ABSTRACT

This article examines in detail the universal proverbs of different peoples of the world. The meaning and significance of the analyzed parodies are interpreted, it is proved that the proverbs of the peoples of the world are identical in semantic terms, since the ethnic groups of the planet are members of one large family called humanity. The place and meaning of proverbs are indicated, which are an invaluable wealth of oral folk art and a reliable means of educating a spiritually perfect young generation.

Keywords: language, multi-system languages, proverb, linguistic universals, symbolic situation, linguistic picture of the world.

Сходство и различие двух или нескольких языков выявляются в результате сопоставительного исследования, которое привлекает к себе больше внимания ученых в современной мировой лингвистической науке.

Слайд 2. Методологической базой для сопоставительного исследования пословиц разносистемных языков является учение об универсалиях.

Общие языковые свойства, присущие всем языкам или большинству из них, являются языковыми универсалиями. В науке существует несколько классификаций универсалий. Согласно И.А. Стернину, универсалии бывают «1) дедуктивные и индуктивные; 2) абсолютные или полные и статистические или неполные; 3) простые, утверждающие наличие или отсутствие некоторого явления, и сложные, утверждающие определённую зависимость между разными явлениями; 4) синхронические и диахронические» [10. С. 8].

Пословицы имеются во всех индоевропейских, тюркских, угро-финских, семито-хамитских, а также в африканских (например, суахили) и полинезийских языках. Порою в языках различных семей можно выделить семантически однородные группы пословиц. «Существует глубокое убеждение, что универсалии – это не просто случайные совпадения, и, когда говорят об универсалиях, предполагают, что любой новый материал не будет противоречить соответствующему утверждению: иными словами, полагают, что универсалии могут образовывать своего рода замкнутую систему» [14. С.133].

Мы полностью согласны с утверждением Элеоноры Дюсеновны Сулейменовой о том, что «язык, независимо от национальных вариантов», представляет собой «универсальную базу мышления». В связи с этим принципиально единой является «глубинная структура языков». «Факт достижения взаимопонимания носителями разных языков» объясняется в первую очередь наличием единой логико-мыслительной базы. «Именно универсальное сходство языков (языковые универсалии) служит логическим основанием для сравнения языков и их классификаций и является также средством преодоления трудностей, возникающих при описании языков мира» [11. С. 15].

Данное теоретическое положение вполне применимо и к сопоставительному исследованию пословиц. Учет в нем языковых универсалий позволяет выявить номинацентрические пословицы русского, узбекского и казахского языков.

«Каждый народ спрессовывает в пословицы свой собственный опыт, но как часто он совпадает с опытом других народов! От того и получается иной раз, что разноязычные пословицы кажутся прямо-таки скалькированными друг с друга» [12. С. 88].

Убежденными сторонниками универсальности пословиц выступили видные паремииологи. Например, Г.Л. Пермяков считает, что поскольку

пословицы моделируют о д и н а к о в ы е или с х о д н ы е ситуации, они очень близки друг к другу в разных языках (в том числе неродственных, разносистемных), независимо от их этнических, исторических и языковых различий.

«Сходные пословицы и поговорки, независимо от их языкового материала, представляют собой образные варианты неких типических ситуаций, а эти типические ситуации по отношению к конкретным пословицам являются инвариантами» [9. С. 20].

«Пословицы разносистемных языков имеют универсальные свойства и даже единую логико-семантическую структуру. Это связано с тем, что пословичный мир принадлежит не какой-либо одной культуре, он свойствен большинству их. А это значит, что определение пословицы также должно иметь межкультурный характер и удовлетворять условиям всех культур, в которых зарегистрирован жанр» [2. С. 32]. А. Дандис приводит следующие примеры.

Укушенный змеей боится веревки по своему смыслу очень похожа на французскую Ошпаренная кошка боится даже холодной воды. Обе эти пословицы сходны с греческой Кто обжегся тыквенной кашей, дует на простоквашу. К примерам А. Дандиса можно добавить другую английскую пословицу Once bitten, twice shy (Ванс биттэн, твайс шай) (Однажды укушенный вдвойне пуглив), русскую пословицу Обжегшись на молоке, дуют на воду, узбекские пословицы Сутдан оғзи куйган – қатикни пуфлаб ичади (Тот, кто обжег рот на молоке, будет дуть на кислое молоко); Илон чакқан, ола арқондан кўрқар (Ужаленный змеей и пёстрой веревки боится), казахские пословицы Аузы күйген үплек ішеді (Тот, кто обжег рот на молоке, будет пить, дую на него), Жыланнан қорыққан ала арқаннан қорады (Ужаленный змеей и пёстрой веревки боится) и таджикские пословицы Дар шир сўхтӣ, дўғро пуф карда хўр (Обжегся на молоке, пей пахтанье, дую на него); Моргазида аз ресмони ало метарсад (Ужаленный змеей и пёстрой веревки боится).

СЛАЙД 3. Все приведенные пословицы обозначают одну знаковую ситуацию: «тот, кто пострадал от неосторожного обращения с вещью или от своего неправильного поступка, будет впредь очень осторожен в аналогичных обстоятельствах».

Турецкая пословица Нельзя сделать жеребца из осла, отрезав ему уши сходна по логической семантике с английской пословицей Не сделаешь

шелкового кошелька из свиного уха [См.: 2. С.17]. К этим двум пословицам близки английская *Pearls before – swine, Cast* (Пийлс бифо – сваян, каст) (Перед свиньями бисера не мечут), русская *Как с быком ни биться, все от него молока не добиться*, узбекские *Эшак урган билан от бўлмас* (Сколько не бей осла, он не станет конем); *Ола кузан ола былса ҳам, арслон бўлолмас* (Хорек, хоть он и пёстрый, но он не станет львом), казахская *Қарға сұңқар болмас, есек тұлпар болмас* (Ворона не станет соколом, осёл – сказочным скакуном) и таджикские пословицы *Бузи ало паланг намешавад* (Пёстрая коза не станет тигром); *Хар равад гар Маккаву Мадина, боз ояд ҳамон хари пешина* (Если осёл и побывает в Мекке и в Медине, возвратится все тем же прежним ослом).

СЛАЙД 4. Девять пословиц (из разных языков) обозначают одну ситуацию: «не следует заниматься бесполезной работой, если ее отрицательные результаты заранее известны».

Аналогичные примеры приводит Г.Л. Пермяков.

«По одному и тому же поводу (т.е. в сходной ситуации) осетин скажет: «И в хорошем огороде гнилые тыквы находят», мордвин (эрзя) – «И на хорошем дереве бывают плохие сучья». По-сингальски это будет: «Даже и в пруду с лотосами водятся лягушки»; по-вьетнамски: «И на хорошем нефрите есть пятна»; на языке тамили: «И в коралле, и в жемчуге можно найти изъян»; на индонезийском: «И в слоновой кости есть трещинки» [9. С.28].

К названным пословицам близки русские «И на солнце есть пятна», «Конь на четырех ногах, да спотыкается», узбекские «*Ҳар тўқисда бир айб*» (В любой вещи есть недостаток); Отнинг тўрт оёғи бўлса-да, қоқилади (Лошадь о четырех ногах и та спотыкается), казахские *Екі аяқты адам түгіл, төрт аяқты тұлпар да сүрінеді* (Не только двуногий человек, даже конь о четырех ногах и тот спотыкается); *Ай бетінде де дақ бар* (И на луне есть пятна), таджикская *Аспи нағз ҳам гоҳо пешпо мехўрад* (И хорошая лошадь иногда спотыкается) и английские *Lees to every wine, There are* (Лиз ту эври вайн)(И на солнце бывают пятна), *Every bean has its black* (Эври бин хэз итс блэк) или *No garden without its weeds* (Нўв гадн визаут итс видс) (И на солнце есть пятна).

СЛАЙД 5. Во всех случаях одна знаковая ситуация – «хорошее не бывает хотя бы без малого количества плохого».

Приведенные примеры (а подобных примеров множество) убеждают в том, что «ученый, стремящийся построить классификацию, должен

основываться на чем-то более общем и постоянном, нежели варьирующие и взаимозаменяемые поверхностные структуры, обусловленные языком или средой. Исследователь, который ограничивается одним языком или группой языков, едва ли может обнаружить то, что свойственно пословицам всех народов» [7. С. 80].

Соглашаясь с этим утверждением, мы, тем не менее, считаем, что сопоставительное изучение пословиц (как и других языковых явлений) должно начинаться с небольшого количества языков (двух или трех). При сопоставительном анализе следует учитывать как универсальные свойства пословиц, так и их специфические национальные особенности.

Пословичный фонд, как правило, содержит в себе неоспоримую печать национального характера и национальной судьбы.

СЛАЙД 6. Видимо, здесь вопрос следует ставить шире. Семантическое содержание пословиц определяется не только языковыми универсалиями, но и специфическими, неповторимыми особенностями конкретных языков. Для каждого народа характерна своя языковая картина мира. «Термин «картина мира» впервые введен в научное обращение в физике Г.Герцем в конце XIX-начале XX в. Физическая картина мира – это «совокупность внутренних образов внешних предметов, в которых логическим путем можно получать сведения о поведении этих предметов ... «Термин «языковая картина мира» как отображение картины мира в языке получил статус, начиная с работ Г.А.Брутян.... Под «языковой картиной мира», учеными понимается выраженная с помощью различных языковых средств, системно упорядоченная, социально значимая модель знаков, передающая информацию об окружающем мире...» [цит. по: 13. С. 4–5]. «Применительно к лингвистике КМ (картина мира) в любом случае должна представлять собой тем или иным образом оформленную систематизацию плана содержания языка» [6. С. 4]

Первым об этом со всей определенностью сказал выдающийся немецкий философ и языковед Вильгельм фон Гумбольдт. По его мнению, в языке фиксируются мировоззрение народа и его духовные качества. В каждом языке оказывается заложенным свое мировоззрение.

Человек воспринимает и осваивает мир предметов через язык, поэтому его отношение к предметам целиком обусловлено языком. «Тем же самым актом, посредством которого он из себя создает язык, человек отдает себя в его власть, каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит,

круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг. Изучение иностранного языка можно было бы поэтому уподобить приобретению новой точки зрения в прежнем миропонимании...» [1. С. 81].

Взгляды В. Гумбольдта нашли отражение в работах Иоста Трира и Лео Вайсгербера. В четырехтомном труде «О силах немецкого языка» (1949–1950) Вайсгербер развивает мысль В.Гумбольдта о языке как «промежуточном мире», находящемся «между человеком и внешним миром и фиксирующем в своей структуре, в своей лексике особое национальное мировоззрение» [см.: 4. С.229].

О связи языка и национального мировоззрения писали видные представители американской этнолингвистики Э.Сепир и Б.Уорф. Проблемы языковой картины мира затрагиваются в работах французских лингвистов Э. Бенвениста и А. Мартине.

В некоторых исследованиях отмечается, что не только язык может членить действительность, но и накопленный в процессе познания действительности опыт может по-разному классифицировать языковые единицы: «Опираясь на опыт, связанный с первичной концептуализацией, мы можем по-разному группировать и классифицировать единицы языка. Например, можно выделить определенные тематические группы имен типа «роща», «дубрава», «бор», «березняк» и т.д., вещественные, собирательные имена, предельные и неопредельные глаголы и т.д.» [5. С. 7].

Таким образом, «языковая картина мира – это отраженный средствами языка образ сознания-реальности, модель интегрального знания о концептуальной системе представлений, репрезентируемых языком. Языковую картину мира принято отграничивать от концептуальной, или когнитивной, модели мира, которая является основой языкового воплощения, словесной концептуализации совокупности знаний человека о мире» [8. С. 44].

В настоящее время различают научную картину мира и обыденную («наивную») картину мира, которая закреплена в языке. Пословица как характерный жанр устного народного творчества должна участвовать в создании языковой картины мира во втором значении.

Возможно, у каждого народа свое отношение к пословицам. Так, А.Наумов пишет: «... Для узбека пословица имеет особенную ценность. Я замечал не раз, что здесь пословицу любят не только как мудрое слово, кстати, вековым опытом подтверждающее чью-то сегодняшнюю правоту или вину,

или ошибку или надежду, но и как нечто всецело прекрасное, подобно песне или захватывающему повествованию. С каким восторгом принимается целая цепь пословиц, нанизанная в речи умелого оратора или говоруна» [12. С. 87].

Как правильно отмечает видный ученый М.Джусупов, «общечеловеческое в содержании и выражении пословиц характеризуется единым пониманием общих ценностей для всего человечества... Национально-специфическое выражается в пословицах каждого народа по-своему, на основе содержания и реализации национально-культурных, исторических, психологических и др. ценностей, характеризующихся положительно или отрицательно, но всегда образно, нравоучительно. Национально-культурная сторона содержания пословицы... находит свое отражение в мире создания и функционирования паремиологических единиц по форме в виде клише, по содержанию в виде назидательности, нравоучительности...». [3. С.138].

Многие паремиологи считают, что логико-семиотический подход к анализу пословиц принадлежит и более высокому уровню, чем уровень отдельного языка. Этот подход может лечь в основу универсальной классификации языков, поскольку он стоит выше отдельных языков и даже целых языковых семей.

Итак, наличие у каждого народа своей картины мира, отражаемой в структуре языка и его единицах, в том числе и пословицах – первая теоретическая и реальная предпосылки сопоставительного исследования пословиц разносистемных языков. При этом не следует забывать, что национальные традиции также должны быть изучены и сохранены. Этническое своеобразие способствует сближению наций, а не их разъединению. Мы изучаем ментальное своеобразие других народов, чтобы увидеть их неповторимость и божественную красоту.

REFERENCES

1. Гумбольд В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода // Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. – М.: Уч. пед. изд. МП РСФСР, 1960. – С. 65 – 86.].
2. Дандис А. О структуре пословицы // Паремиологический сборник. – М.: Изд. вост. лит., 1978. – С. 13 – 34].

3. Джусупов М. Антропоцентризм в триединстве человек — язык — социум и его выражение в пословицах // International scientific-methodological electronic journal “Foreign Languages in Uzbekistan”. – 2023. – № 5 (52). – С. 122–142.
4. Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. – М.: Просвещение, 1965. Ч. II. – 495 с.
5. Иваницкий В.В. Категории языка денотативного и сигнификативного мира // Языковая картина мира: Материалы Всероссийской научной конференции. – Кемерово: Кузбасс-вузиздат, 1995. – С. 6–8.
6. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. – М.: МГУ, 1989. – 241 с.
7. Кууси М. К вопросу о международной системе пословичных типов (Опыт классификации количественных пословиц) // Паремииологический сборник. – М.: Изд. вост. лит., 1978. – С. 53-81.
8. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – Киев: Знания, 2004. – 326 с.
9. Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише). – М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1970. – 240 с.
10. Стернин И.А. Контрастивная лингвистика. – М.: Восток-Запад, 2006. – 206 с.
11. Сулейменова Э.Д. Казахский и русский языки: основы контрастивной лингвистики. – Алматы: Демей, 1996. – 208 с.
12. Узбекские народные пословицы и поговорки / Пер. и сост. Наумов А. – Ташкент: Узбекистан, 1985. – 93 с.
13. Хайруллина Р.Х. Картина мира во фразеологии (тематико-идеографическая систематика и образно-мотивационные основы русских и башкирских фразеологизмов): Автореф. дис. ... док. филол. наук. – М: МПГУ, 1997. – 32 с.
14. Хёнигсвальд Г. Существуют ли универсалии языковых изменений? // Зарубежная лингвистика. II: Пер. с англ. / Общ. ред. Звегинцева И.А., Успенского Б.А., Городецкого Б.Ю. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1999. – С. 132-159.].